

АКУСТОСТИМУЛИРОВАННАЯ ДИФФУЗИЯ ЗОЛОТА В Au-Si-n-p-СТРУКТУРАХ**Вахобов Кутбиддин Илавиддинович,****Илавиддинов Хожиакбар Шамсиддин угли****Ташкентский государственный технический университет**doi.org/10.5281/zenodo.15471489

Анотасија: Ushbu ishda ultratovush to‘lqinlari ta’sirida fosfor bilan legirlangan n+ - kremniy qatlamlari orqali oltinning kirib borish jarayonlari o‘rganildi. Ultratovush to‘lqinlari ta’sirida $I^* = 0,4-0,5 \text{ W/sm}^2$ ultratovush bilan ishlov berish vaqti $t < 30 \text{ min.}$ bo‘lganda Si-nurlanish qabul qilgichlarining funksional (spektral) xususiyatlari yaxshilanishi va sirt rekombinatsiya tezligi pasayishi ko‘rsatilgan. Ultratovush bilan ishlov berish vaqtining oshishi ($t > 30 \text{ min.}$) oltinning Si-qabul qilgichlarning sezgir (faol) sohasiga chuqurroq kirib borishiga olib keladi. Natijada Au nuqsonlari paydo bo‘ladi va Si nurlanish qabul qilgichlarining xarakteristikalari yomonlashadi.

Tayanch iboralar: ultratovush; Si-nurlanish qabul qilgichlari; oltin atomlari; diffuziya.

Annotation: In this work, the processes of gold penetration through phosphorus-doped n+-silicon layers under the influence of ultrasonic waves were investigated. It was shown that under the influence of ultrasonic waves $I^* = 0.4-0.5 \text{ W/cm}^2$, at ultrasonic treatment times $t < 30 \text{ min.}$, the functional (spectral) characteristics of Si radiation receivers improve and the surface recombination rate decreases. Increasing the ultrasonic treatment time ($t > 30 \text{ min.}$) leads to a deeper penetration of gold into the sensitive (active) region of Si-receivers. As a result, Au defects occur and the characteristics of Si radiation receivers deteriorate.

Keywords: ultrasound; Si-radiation receivers; gold atoms; diffusion.

Аннотация: В настоящей работе проведено исследование процессов проникновения золота через легированные фосфором n+ - кремниевые слои под воздействием ультразвуковых. Показано, что под воздействием ультразвуковых волн $I^* = 0,4-0,5 \text{ Вт/см}^2$ при временах ультразвуковой обработки $t < 30 \text{ мин.}$ происходит улучшение функциональных (спектральных) характеристик Si-

приемников излучения и снижение скорости поверхностной рекомбинации. Увеличение времени ультразвуковой обработки ($t > 30$ мин) приводит к более глубокому проникновению золота в чувствительную (активную) область Si-приемников. В результате возникают дефекты Au и ухудшаются характеристики приемников излучения Si.

Ключевые слова: ультразвук; Si-приемники излучения; атомы золота; диффузия.

В настоящее время широко применяются ультразвуковая обработка (УЗО) различных полупроводниковых устройств с условием улучшения их функциональных характеристик, например [1] в частности, в качестве Au контакта на входном окне Si-приёмников ядерных и электромагнитных излучений.

Как известно, золото Au широко используется в полупроводниковых устройствах. В связи с тем, что обработка ультразвуком Si-приемников происходит со стороны Au контакта представляет несомненный интерес изучить воздействие ультразвуковых волн на этот Au - контакт, толщина которого обычно составляет величину $d=300\text{Å} \div 500\text{Å}$. Данное обстоятельство является целью настоящей работы.

Для достижения указанной цели проводилось исследование акустостимулированных процессов проникновения золота в легированные фосфором n^+ -слои диффузионных Si-n-p- приемников излучения (Si ПИ).

Облучения Si-p- приемников при $T=300\text{ K}$ и равность ультразвуковыми волнами различной мощности ($P \leq W/\text{cm}^2$) и частоте ($1\text{MHz} < f \leq 25\text{MHz}$).

При этом исследовались до и после УЗО: а) спектрометрические характеристики и б) зарядовые импульсы диффузионных Si-n-p- приемников, а также распределении концентрации золото Au в тестовых n^+ -p диодных структурах и в Si-p-приемников излучения.

Исходным материалом для изготовления в диффузионных (фрагмент рис.1). Si-приемников излучения с p-p-переходом служили пластинки p-типа кремния с

ориентацией (111), диаметром 16mm и толщиной $300 \div 400 \mu\text{m}$, с концентрацией примеси $N \approx 1,2 \cdot 10^{15} \text{cm}^{-3}$ и плотностью дислокаций $N_D \sim 10^4 \text{cm}^{-2}$

Время жизни неосновных носителей составляло τ лежало в интервале значений $\tau \approx 240 \div 250 \mu\text{s}$. Концентрация золота N_{Au} , измеренная методом нейтронноактивационного анализа, составляла порядка $N_{\text{Au}} \approx (4 \div 5) 10^{10} \text{cm}^{-3}$. Диффузию фосфора в кремний осуществляли стандартным методом, используя в качестве источника диффузанта P_2O_5 . Измеренная после диффузии поверхностная концентрация доноров составляла $N_S = 4,5 \cdot 10^{20} \text{cm}^{-3}$. Глубина перехода « δ » составляла величину от $1 \mu\text{m}$ до $8 \mu\text{m}$ в зависимости от режима диффузии, сопротивление диффузионного слоя имело величину R^* от $0,52 \Omega$ до $1,22 \Omega$. Плотность дислокаций и удельное сопротивление Si-подложки после проведения процесса диффузии практически не изменялись. После этого, химическим травлением, с одной стороны, Si-подложки удалялся n^+ -слой и после ряда дополнительных процедур, формировалась диодная n-p-структура Si-ПИ. До изготовления металлического контакта к Si-подложке на n^+ -слой тестовой n^+ -р-диодной структуры при температуре $T = 300\text{K}$ напылялся слой золота толщиной 1000 \AA , изготовление Si- ПИ были разбиты 2 группы одна из которых подвергалась термообработке при $T = 400\text{K}$ в течении $t = 10\text{s} \div 10\text{min}$. Вторая группа тестовых n^+ -е структур с золотым контактом на n^+ слое такой термообработке не подвергалась. Было обнаружено, ухудшения характеристик и возникновения эффектов поляризации у Si -ПИ первой группы. Анализ показал, что причиной является образование локальных скоплений примесных атомов в активной области Si- приемников излучения. Природа этих скоплений, как показывает анализ амплитудных характеристик Si-приемников, связана с присутствием золота в их чувствительной области. На рис. 1, показаны спектральные линии и формы зарядовых импульсов для двух групп Si-n-p-приемников подвергнутых (Si-ПИ-Р); рис. 1а, кривая 1 и не подвергнутых (Si-ПИ-В; рис. 1а кривая 2) термообработке при $T=400\text{K}$ в течение $t=10\text{s}.$ -10 min.

Наблюдаемое различие в характеристиках появление дублетов и более длинные фронты зарядовых импульсов см. рис.1), связано с термодиффузией золота в чувствительную (активную) область Si-приемников излучения группа 2 из золотого контакта на входном окне. После измерения спектральных и электрофизических характеристик проводился ряд ультразвуковых обработок (УЗО) образцов групп Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В в диапазоне частот $f = 1 \div 25\text{MHz}$ и мощности $I^* = 0 \div 5\text{W/cm}^2$ при температуре $T = 300\text{K}$. Ультразвуковая волна падала на Au-контакт. Каждая из групп Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В была также разделена на две партии, одна из которых была контрольной. Спектральные линии, амплитуда сигнала Si-приемников и изменение концентрации золота N_{Au} в n^+ -слоях измерялись до и после ультразвуковой обработки. Величина концентрации N_{Au} определялась рентгенометрическим методом анализа тонких слоев [2]. Концентрация N_{Au} измерялась до (кривая 1) и после УЗО (кривая 2) в n^+ -слоях через интервал времени $t=60$ минут и результаты эксперимента представлены на рис.2.

Анализ экспериментальных данных показывает что увеличение времени ультразвуковой обработки ($t > 30 \text{ min}$) приводит к глубокому проникновению золота в активную область Si-приемников, в результате в ней возникают дефекты и происходит ухудшение характеристик Si-приемников излучения (форма спектральной линии, шум и так далее). Следует также отметить, и наблюдавшееся улучшение функциональных характеристик Si-приемников излучения под воздействием ультразвуковых волн мощностью $P^* \leq 0,4 \div 0,5 \text{ W/cm}^2$ если времена ультразвуковой обработки $t < 30 \text{ min}$. При этом ультразвук подавляет рекомбинационные центры в тонких приповерхностных слоях "Au-входного" окна, что вносит дополнительный вклад в эффективность собирания неравновесных носителей заряда.

Проникновение золота в активную область Si-приемников излучения под воздействием ультразвука мощностью $P^* \geq 5\text{W/cm}^2$ в течение длительного времени, как отмечалось выше, приводит к ухудшению их характеристик. Это

связано с тем, что акустостимулированное введение центров с глубокими уровнями (золото) в активную область Si ПИ приводит к уменьшению времени жизни неосновных носителей заряда. Золото как известно образует глубокие уровни в кремний [3]. Уровни, обусловленные акустостимулированной диффузией золота, концентрируются около n-p-перехода Si-приемника излучения и это приведет к увеличению тока утечки и, соответственно, повышению уровня шума. Эффект влияния золота на характеристики Si-тиристоров, изготовленных с помощью термодиффузии последнего был обнаружен в работе [4], где было, в частности, отмечено увеличение токов утечек.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. Термообработка Au-Si-n-p-структур приводит к появлению обогащенного золотом при поверхности n⁺-слоя, который является «стартовой» площадкой для начала акустостимулированной диффузии Au в глубь самого n⁺ слоя и чувствительную область Si приемников.

2. Au-Si-n-p-структур не подвергался термообработке, не имеют такого обогащенного золотом при поверхностного n⁺ -слоя и диффузия Au в глубь n⁺-слоя под действием УЗВ идет медленно, так как атомам Au необходимо преодолеть препятствие в виде тонких окисных слоев и потенциальных барьеров, созданных поверхностными состояниями.

3. Улучшение функциональных характеристик Si-n-p- приемников при временах УЗО $t < 30 \text{ min}$ связана с акустостимулированной диффузией. Au в n⁺-слоя на малую глубину $\delta \leq 1 \text{ }\mu\text{m}$, что приводит к уменьшению электростатического контактного сопротивления между Au- пленкой на «входной» окне Si- приемника и его n⁺-слоем.

4. Длительная ультразвуковая обработка Si-n-p- приемников со стороны Au - контакта ($t > 30 \text{ min}$) приводит к снижению их функциональных характеристик (появления дублетов). Это вызвано тем, что Au- атомы через n⁺-слой проникают

в чувствительную область Si- приемника, где могут образовываться дополнительные дефекты в виде комплексов Au_2P_3 и одиночных Au-атомов.

Авторы выражают благодарность д.ф.м.н. В.В. Володарскому и Н.Н. Чернекову (Россия, г. Москва) за стимулирование исследование и помощь в работе.

Литература

1. E.B. Zaveryukhina, N.N. Zaveryukhina, L.N. Lesilova, B.N. Zaveryukhin «Acoustostimulated Expansion of the Short- Wavelength Sensitivity Range of AlGaAs/GaAs-Solar Glls»// Technical Physics Letters, vol. 31, №1, 2005, p.p. 27-32.
2. Мамикян С.В. "Аппаратура и методы флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа".//1976, М., "Атомиздат", 279 с.
3. Милис А."Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках // М. "Мир",1977, 564 с.
4. D.Silber, H.Malder "Effect of Gold Concentration Gradients on Thyristor Swithing Properties"//IEEE Trans. on Electron Devices, 1976, V.E.D.-23, №3, March, p.366-370.